

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІДВІДУВАННЯ РАЙОННИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ОСЕРЕДКІВ У ФАХОВІЙ КОМПЛЕКСНІЙ ПІДГОТОВЦІ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

Ільницька Любов ¹

¹ кандидатка філософських наук, доцентка кафедри графічного дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
acroverses@ukr.net

Анотація. Прояви майстерного відшліфування дизайнерської багатозначності у специфіці професійної підготовки ґрунтуються на комплексному розумінні факторів теоретико-практичного педагогічного спрямування, які рідкісно цілісно виявляються у змістовному просторі закономірного структурного освітнього типу цілепокладання. Відтак, стаття присвячується висвітленню сприятливого досвіду відвідування районного бібліотечного осередку, як додаткової форми налаштування студентів щодо підкресленого культурного ставлення до якісного осягнення комунікаційних засад дизайнерського розвитку. Фахова комплексна підготовка розкривається у конкретному призначенні функціональної спеціалізованої організації наскрізних компетентнісних взаємодій, що з продуктивною доцільністю запланованого формування потенційного рівня опанування супутніх кваліфікаційних нормативів, виводить творчі студентські спроби на самобутні візуальні показники креативних пошуків.

Ключові слова: фахова комплексна підготовка, дизайн-освіта, районні бібліотечні осередки.

Вступ. Переваги «культурно-засадничих форм впливу» на становлення професійного фахового рівня мистецької підготовки здобувачів дизайнерської освіти важко недооцінити. Бібліотечні центри сучасного зібрання різнопланової літератури спроможні не тільки запропонувати на вибагливий читацький смак значну кількість видань, а й відкрити комунікативні можливості ширшого розуміння призначення графічного дизайну. Варто зазначити, що студентське покоління у наснажливості загрозливих викликів воєнного часу переглядають попередні здобутки культурного потенціалу вітчизняного становлення з

уважною ретельністю. Ілюстративний масштаб українського книговидання відрізняється самотністю, спираючись на класичні засади графічного мистецтва. Відтак, додаткова форма навчання через візуальне ознайомлення з книжковим фондом художньої літератури дозволяє співставляти поліграфічні підходи, навіть до увиразнення класичних творів української літератури, подеколи декорування яких, в свій час, відрізнялося надзвичайною естетичною вишуканістю. Втім, конкретизований досвід відвідування Центральної районної бібліотеки «Печерська» міста Києва у межах цього річного навчального процесу покладений в основу обґрунтування подібної культурозначимої доцільності цього дослідження при виведенні призначення фахової комплексної підготовки з дизайнерським спрямуванням.

Огляд літератури. Аналіз додаткової форми роботи зі студентами спеціальності графічний дизайн з наголошенням на виявленні комплексності у фаховій підготовці реалізувався завдяки здійсненню педагогічного підходу до відвідування конкретного районного бібліотечного осередку, системна ресурсна база якого стала корисною для чіткого репрезентування проблематики (pechersklibss, n.d.). Також збірник наукових праць І. Лисого з приводу зазначення культурної складової у комунікаційних процесах сприяв нагоді опрацювання у дослідженні відповідних тверджень (Лисий, 2004).

Основна частина дослідження. Завдання підсумкового призначення для студентів старших курсів має переваги продуктивної комплексної багатоетапності. Отже, не тільки підручковий норматив фахової учбової літератури є важливим для складання остаточної кваліфікаційної результативності. Відтак, відвідання насамперед районних бібліотечних центрів, які територіально зручно знаходяться відносно навчального середовища, дозволяє нарощувати обіг візуальної інформації з дотичним бібліографічним супроводом кваліфікованого розуміння точних видавничих координат у необхідних публікаціях за обраною проблематикою.

Згідно власного педагогічного досвіду слід підкреслити, що допитливий прояв комунікаційного зацікавлення у студентів пролонгується і за допомогою навчальної пішохідної екскурсії, де комплексність функціональних поєднань краєзнавчого вивчення довколишніх вулиць поблизу навчальної адреси наближує студентів до оновлення вражень, спостереженням за урбаністичним ритмом життя, де дизайн урізноманітно розкриває непримітні теоретичні характеристики.

Зрештою, відвідання Центрального районного бібліотечного осередку столиці з одночасним маршрутом по бульвару Лесі Українки – від КНУТД до бібліотеки «Печерська» є пам'ятним не тільки завдяки дружній студентській атмосфері, а й конкретними прагненнями одухотвореного та професійного наповнення спеціалізованими знаннями з якісного проведення інформаційного пошуку, візуального зосередження на поліграфічних виданнях з ілюстративним відображенням творчої оригінальності.

Відтак, в рамках консультаційного періоду навчання при написанні кваліфікаційного дослідження було необхідною вимогою приділити увагу ретельному вивченню правил оформлення відібраних джерел інформації, керуючись обраним напрямком студентського дослідження. Відповідно, «систематична картотека статей Централізованої бібліотечної системи Печерського району міста Києва» надає приклад доцільного ставлення до укладання за затвердженими вимогами подібних наукових ресурсів.

Культурна складова додаткової комплексності при відвідуванні бібліотечних осередків для здобувачів дизайнерського фаху повноцінно розгортається при належному огляді бібліотечних стендів, які привертають студентські погляди розміщеними новинками українського книговидання. Таким чином, візуальне розмаїття представлених видань теж не залишається без уважного вивчення. Зрештою, візуальне ознайомлення з літературними скарбами дарує можливість здійснити порівняння ілюстративного досвіду різних поколінь. «Це тим актуальніше, що тяглість культурних процесів ускладнюється незахищеністю її культури, набуваючи «пунктирної» реалізації. А крім того, спрацьовують глибинні ментальні пружини, вислідом чого є різке заперечення культурної наступності кожним новим активним поколінням. Проникання в традицію, її культуротворчо значуще збагнення і відтворення – завдання у нашій ситуації не для одного покоління» (Лисий, 2004, с. 221). Отже, формуючи нове покоління прихильників бібліотечного світу, розширюються читацькі смаки студентської аудиторії, збагачується наукова новизна дослідної справи, а також відбувається на комплексному рівні підготовки продовження традиції взаємообміну творчими світами між різними поколіннями. У випадку дизайн-освіти візуальний сполучник розгляду книжкового фонду наповнює молодь креативними способами усвідомлення особистого внеску з відтворенням здійсненої пролонгації високого професійного рівня попередніми поколіннями діячів мистецтва.

Безпосередньо бібліотечні споруди також є взірцями візуальної привабливості. Наприклад, монументально-рельєфне відображення цивілізаційної історії людства на фасадній частині Центральної бібліотеки Печерського району столиці засвідчує оригінальність оздоблення будівлі, де величний образ книги домінує з виваженим сенсом мудрості у постійності саморозвитку. «Книги – переплетені люди» – ця думка Антона Макаренка надає снаги у науково-педагогічній роботі, адже вирішальними чинниками здобуття знання студентами є не тільки наполегливість та старанність, а й повага до просвітленості, цінність якої у збережених бібліотечних фондах дозволяє не одному поколінню читачів продовжувати упевнено та професійно вдосконалюватися. Час проведений з користю залишає добрі спогади.

Результати дослідження. Під час відвідування районного бібліотечного осередку студенти покращили базові навички ознайомлення з літературою, відбором джерельних ресурсів за індивідуальним тематичним напрямком

аналізу, також змогли віднайти додаткові наукові публікації, візуальні зразки, що у комплексі позитивних факторів сприятливо позначилося на підготовці до виконання підсумкового завдання. Окрім того, у дослідженні продемонстровано значення доцільності поєднання на культурному вимірі опанування графічними особливостями книжкової сфери декількох функціональних складових інформаційно-візуального наповнення: екскурсійної, красзнавчої, бібліографічної, читацької, що призводить до компетентнісного становлення фахового рівня обізнаності.

Висновки. Дослідження підсумовує отриманий досвід відвідування під час навчального процесу районного бібліотечного осередку здобувачами освітньої програми графічний дизайн зі спеціалізованим доцільним наміром візуального охоплення пізнавального ознайомлення з книжковим фондом у сполученні з отриманням професійних бібліографічних порад стосовно оформлення інформаційних джерел. В свою чергу, цей підхід дозволяє наголошувати на важливості подібних заходів при фаховій комплексній підготовці графічних дизайнерів.

Літературні джерела

1. Центральна бібліотечна система Печерського району міста Києва. (n.d.). Інформація про бібліотеку. pechersklibss URL : <https://pechersklibss.kiev.ua/news/libcrb/info>
2. Лисий, І. (2004). Філософська і мистецька культура. Київ: Вид. дім «КМ Академія».